

УДК 338.4
JEL classification: O21; P52; R11

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27>

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

©*Мэтякубов А. Д., Ph.D., Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, matyokubov85@bk.ru*

©*Матризаева Д. Ю., Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, matrizaeva86@bk.ru*

ECONOMIC ANALYSIS OF INDUSTRIAL INVESTMENT MANAGEMENT EFFICIENCY

©*Matyakov A., Ph.D., Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering,
Tashkent, Uzbekistan, matyokubov85@bk.ru*

©*Matrizayeva D., Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering,
Tashkent, Uzbekistan, matrizaeva86@bk.ru*

Аннотация. В статье анализируются вопросы основных направлений эффективности управления инвестиционных проектов на предприятиях промышленности строительных материалов в условиях диверсификации и повышения ее инвестиционной привлекательности. Предложены рекомендации, по улучшению диверсификации структуры промышленности строительных материалов, широкого привлечения иностранных инвестиций для модернизации, технологического и технического переоснащения предприятий отрасли и повышения ее экспортного потенциала.

Abstract. The paper analyses the issues related to main areas of efficacy of managing investment projects at enterprises of the construction materials industry in the conditions of diversification and increasing its investment attraction. The research team proposed recommendations on improving diversification of the structure of construction materials industry, wide attracting of foreign investments for modernization, technological and technical reequipping of enterprises of the branch and its export potential.

Ключевые слова: модернизация, диверсификация, локализация производства, иностранный капитал, инфраструктура, инвестиционные проекты, основной капитал.

Keywords: modernization, diversification, localization of the production, foreign capital, infrastructure, investment projects, basic capital.

Введение

Строительство как локомотив, который тянет за собой всю экономику является одной из самой динамично развивающейся отраслью национальной экономики Республики Узбекистан. В настоящее время правительство Республики уделяет особое внимание на развитие структурных преобразований и диверсификации производства в сфере промышленности строительных материалов.

В стране функционируют порядка 10 тысяч предприятий-производителей строительных материалов. Если раньше по республике производилось 120 видов строительных материалов, то к сегодняшнему дню их число возросло до 180 видов.

В настоящее время на рынках России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана наблюдается рост потребности в таких видах строительных материалов, как керамические плитки, изделия из сантехкерамики, обои, линолеум, сухие строительные смеси, жженный кирпич, облицовочные камни, известь, полипропиленовые трубы, фитинги, которые производятся предприятиями нашей республики. В последнее время в число этих стран вошли и Азербайджан, Таджикистан и Афганистан.

Предприятиями, входящими в состав ассоциации «Узпромстройматериалы» за январь-сентябрь месяца 2019 г произведено строительных материалов на сумму 3,5 трлн. сум (темпы роста к аналогичному периоду прошлого года составили 106,9%). Темпы роста достигнуты по производству основных видов строительных материалов, таких как цемент — 108,2%, керамическая плитка — 150%, гипсокартон — 137,1%, обои — в 6,1 раза.

За отчетный период в сфере промышленности строительных материалов экспортировано продукции на общую сумму 115,0 млн. долл. В том числе, предприятиями, входящими в состав ассоциации, экспортировано строительных материалов на сумму 50,2 млн. долл., тем самым прогноз выполнен на 100,4%, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 125,4% [2].

Составляя весомую долю во внутреннем валовом продукте 8-10%, строительство оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие стратегически важных отраслей экономики. Также такие отрасли как энергетика, металлургия, машиностроение, химическая промышленности, ж/д и автомобильные перевозки пользуются услугами этой отрасли [6].

Результаты и их обсуждение

Существуют разные мнения об экономической значимости инвестиций. Следует отметить, что до сих пор не было дано четкое определение инвестициям. В развитии теории инвестиций в зарубежных странах роль и вклад английского ученого Адама Смита особенно важна. Позже теория инвестиций была серьезно развита в научных трудах Дж. М. Кейнса. Его новая идея заключалась в том, что только инвестиции будут приносить прибыль, а не сбережения. Со второй половины XX века интенсивно совершенствовались методы моделирования привлечения инвестиций.

Реформы, которые начались в конце 20 века привели в науку не только новые термины к предмету нового рынка, но также усилили теорию инвестиций. Например, появились термины «инвестиции», «инвестиционная политика», «инвестиционные ресурсы», «инвестиционный климат», «инвестиционный процесс», «управление инвестициями» и т.д. В этот период, благодаря переводу трудов зарубежных авторов (С. Брю, Дж. М. Кейнс, П. Масс, С. Фишер, П. Самуэльсон, У. Шарп и др.) в предметы нашей страны вошло и получило широкое распространение понятие и термин «инвестиции».

Промышленность строительных материалов является базовой отраслью строительного комплекса Республики Узбекистан. Для производства основных видов строительных материалов: цемента, извести, гипса, мраморных и гранитных плит, стеновых материалов и др., республика обеспечена собственными сырьевыми ресурсами, предприятия располагают достаточными мощностями. Доля строительных материалов в общем объеме промышленности составляет около 6% и 1,5% ВВП страны.

Основной целью отрасли является претворение экономической политики государства в отрасль производства строительных материалов:

- насыщение строительного рынка строительными материалами отечественного производства;

- проведение маркетинга строительных материалов (экспорт, импорт, изучение спроса на строительные материалы в территориальном разрезе);

- осуществление единой технической политики в модернизации действующих и создании новых производств оказывая содействие во внедрении в производство современных, эффективных, энергосберегающих технологий и оборудования, проведение маркетинга оборудования;

- проведение работ по привлечению иностранных инвестиций и кредитов на реализацию проектов созданием совместных и иностранных предприятий [4].

В Республике особое значение уделяется организации производства импортозамещающей продукции, регулярно ведется работа по изучению потребности рынка в строительных материалах, мониторинг и анализ импорта строительных материалов.

Завозимые по импорту строительные материалы условно можно разделить на три группы:

- общестроительные материалы, производимые в республике;

- строительные материалы с содержанием целлюлозы — МДФ, фанера, пиломатериалы, ДСП;

- металлопродукция – прокат плоский, профили, проволока, катанка, трубы, отводы, фитинги.

В настоящее время, благодаря появлению на мировом рынке новых видов строительных материалов, в результате усиленного внимания на производство новых строительных материалов с использованием местного сырья и соединений, покрывается потребность за счет производства новых, современных строительных материалов и обеспечивается потребление внутренним рынком.

Одним из ключевых факторов достижения этих результатов являются инвестиции в национальную экономику и сектор строительных материалов (Таблица).

Таблица

ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА на 2013-2018 годы (млрд. сум) <https://clck.ru/PdaG9>

Наименование показателей	годы					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Инвестиции в основной капитал	22797	28694	35233	41670	48083	68423
Иностранные инвестиции в основной капитал	4653	5532	6980	8309	10611	17146
<i>В том числе:</i>						
Прямые и прочие инвестиции	3668	4315	5489	6133	7353	12768
Инвестиции по государственной гарантии	984	1217	1490	2176	3257	4378
Инвестиции в основной капитал в промышленности строительных материалов	277	420	808	1057	932	967

Согласно данным Таблицы, на развитие экономики Узбекистана из всех источников финансирования в 2018 г инвестировано 68423 млрд сум. Что составляет 142,4% от общего объема инвестиций в основной капитал по сравнению с 2016 г. При этом доля иностранных инвестиций в 2018 г достигла 17146 млрд. сум, что на 161,5% больше, чем в 2017 г, из

которых прямые иностранные инвестиции возросли в 2018 г до 12768 млрд. сум, что на 173,6% больше, чем в 2017 г [5].

Одним из стратегических направлений экономики Республики Узбекистан является повышение энергетической эффективности промышленности. В этой связи Правительство Узбекистана объявило о повышении энергоэффективности и внедрении мер энергосбережения по ключевым отраслям экономики. На сегодняшний день реализуются практические аспекты энергосбережения и энергетической эффективности промышленных предприятий.

Последние годы предприятиями отрасли строительных материалов ежегодно проводятся работы по экономии топливно-энергетических ресурсов. Ежегодная экономия составляет на уровне 2-5%.

Основным потребителем топливно-энергетических ресурсов отрасли строительных материалов является производство цемента, на его долю приходится более 95%.

В настоящее время производство цемента в республике производится двумя способами: «мокрым» и «сухим». Следует отметить, что если в 1995 г в республике производилось 3,3 млн. т цемента, на долю «сухого» способа, который является современным и менее энергоемким производством приходилось всего 38%, в 2018 г производство цемента достигло 7,8 млн. т, а доля сухого способа производства составила 75% [5].

Начиная с 2013 г согласно программе Международной Ассоциации Развития (МАР) «Повышения энергоэффективности промышленных предприятий» (UZEEF), при поддержке Всемирного банка начата реализация проектов целью которой является содействие в повышении энергоэффективности промышленного сектора, направленное на снижение потребления энергоресурсов и топлива, а также на сокращение выбросов парниковых газов.

Впервые в мировой практике было предложено использование изверженной вулканической горной породы — туффоалеворита в качестве минерализатора и алюмоокислотного компонента легкоплавкой сырьевой смеси портландцементного клинкера.

Применение данного компонента привело к следующим положительным эффектам:

1. Полностью исключен завоз дорогостоящих импортных компонентов (экономия валюты).
2. Резко увеличился коэффициент использования печных агрегатов.
3. Часовая производительность печных агрегатов увеличилась до 20%.
4. Снижился расход природного газа для обжига клинкера на 8-12%.
5. Повысилось качество выпускаемой продукции.

Вышеуказанные положительные эффекты, с учетом факторов, как повышение производительности печей и снижение расхода топлива, привели к высокой экономической эффективности [6].

В отрасли неустанно ведется работа по выводу из строя морально и физически устаревшего оборудования, замене и обновлению на более современное энергосберегающее оборудование с последующим снижением себестоимости выпускаемой продукции, экономии людских, производственных и топливно-энергетических ресурсов [4].

В последующие годы были приняты правительственные программы, осуществляющие комплексные взаимосвязанные меры по обеспечению занятости населения путем задействования потенциала территорий и отраслей экономики по созданию рабочих мест, рационального использования трудовых ресурсов с учетом демографических факторов, всемерного содействия развитию эффективных форм занятости и предпринимательства.

Выводы

В целях дальнейшего развития и диверсификации структуры промышленности строительных материалов, широкого привлечения иностранных инвестиций для модернизации, технологического и технического переоснащения предприятий отрасли и повышения ее экспортного потенциала, внедрения современных методов корпоративного управления в соответствии с международными требованиями и стандартами предоставляют следующие конкретные предложения:

- обеспечение реализации комплекса мер по углубленной переработке местного сырья, увеличению объемов и расширению ассортимента производства конкурентоспособной, экспортоориентированной строительной продукции, а также удовлетворению внутреннего спроса на новые виды качественных строительных материалов;

- проведение единой научно-технической и инвестиционной политики, широкое внедрение в отрасли передовых энерго и ресурсосберегающих технологий производства современных высококачественных строительных материалов;

- широкое привлечение инвестиций, прежде всего прямых иностранных инвестиций, для модернизации, технического и технологического переоснащения отрасли, организацию с ведущими профильными зарубежными компаниями совместных предприятий и производств по выпуску высококачественных современных строительных материалов в широком ассортименте;

- активное внедрение современных методов корпоративного управления, широкое привлечение в управление отраслью высококвалифицированных менеджеров, в том числе иностранных;

- оказание информационных, маркетинговых и других услуг организациям и предприятиям, входящим в структуру акционерного общества, организацию переподготовки и повышения квалификации кадров [1].

Обобщая и подводя итог вышесказанному, совершенствование организации управления и дальнейшие структурные преобразования обеспечат стабильное развитие промышленности строительных материалов, углубление кооперационной и интеграционной деятельности, конкурентоспособность и диверсификации производимой продукции в отрасли и самое главное, эффективное использование инвестиционного потенциала страны.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации управления промышленностью строительных материалов республики» № ПП-2641. 25 октября 2016 г.

2. Акрамов Э. М., Тулаганов А. А., Мухитдинов А. А., Юсупов Р. А. Развитие промышленности строительных материалов Узбекистана // Производство энерго и ресурсосберегающих строительных материалов, и изделий: Сб. тр. II научно-практического семинара с участием иностранных специалистов (8-9 ноября 2013 г). Ташкент, Т. 1. С. 1-15.

3. Нурибегов Р. И. Роль инвестиций в развитии производства промышленности строительных материалов // Вопросы экономики и управления. 2015. №2. С. 6-10.

4. Нурибегов Р. И. Мэтякубов А. Д. Тошмухамедова К. С. Достигнутые результаты и перспективы развития производства строительных материалов // Социально-экономическое развитие городов и регионов: Градостроительство развитие бизнеса, жизнеобеспечение города: Материалы II Международной научно-практической конференции. Волгоград. 2017. С. 426.

5. Ташмухамедова К. С., Мэтякубов А. Д. Методология определения эффективности инвестиций // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №4. С. 288-292. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/39>.

6. Нуриббетов Р. И. Стратегическое управление и ресурсное обеспечение предприятий промышленности строительных материалов в Низовьях Амударьи // Успехи современной науки. 2016. Т. 4. №10. С. 74-78.

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On measures to further improve the organization of management of the construction materials industry of the republic” No. DP-2641. October 25, 2016

2. Akramov E.M., Tulaganov A.A., Mukhitdinov A.A., Yusupov R.A. Development of the building materials industry of Uzbekistan // production of energy and resource-saving building materials, and products. Proceedings of the II scientific-practical seminar with the participation of foreign experts. November 8-9, 2013, Tashkent, TABI. –Vol.-1. P. 15.

3. Nurimbetov R.I. The role of investment in the development of production of the building materials industry // Issues of Economics and Management. - 2015. - No. 2. – P. 6-10.

4. Nurimbetov R.I. Matyakubov A.D. Toshmukhamedova K.S. Achieved results and prospects for the development of production of building materials. Socio-economic development of cities and regions: Urban development, business development, life support of the city. Materials of the II International Scientific and Practical Conference, Volgograd, February 3, 2017. P.426.

5. Tashmuhamedova, K., & Matyakubov, A. (2019). Methodology for Determining the Efficiency of Investments. *Bulletin of Science and Practice*, 5(4), 288-292. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/41/39>.

6. Nurimbetov, R. I. (2016). Strategicheskoe upravlenie i resursnoe obespechenie predpriyatii promyshlennosti stroitel'nykh materialov v Nizov'yakh Amudar'i. *Uspekhi sovremennoi nauki*, 4(10), 74-78. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 29.05.2020 г.*

*Принята к публикации
03.06.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Мэтякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Экономический анализ эффективности управления инвестициями в промышленности // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 251-256. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27>

Cite as (APA):

Matyakubov, A., & Matrizayeva, D. (2020). Economic Analysis of Industrial Investment Management Efficiency. *Bulletin of Science and Practice*, 6(7), 251-256. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/27>

